

УДК 62-82:681.581.5

А.В. Лагерев, В.И. Аверченков, Е.А. Лагерева

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ГИДРОПРИВОДОВ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТОКА ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ

Представлена математическая модель и реализующая ее методика прогнозирования изменения во времени эксплуатации показателей надежности гидроприводов общего назначения подъемно-транспортных машин.

Ключевые слова: подъемно-транспортные машины, гидропривод, показатели надежности, прогнозирование, имитационное моделирование, поток отказов, интенсивность отказов, возможное состояние, ремонт

В настоящее время объемные насосные гидроприводы нашли широкое распространение в конструкциях практически всех видов транспортно-технологических машин: грузоподъемных кранов, подъемников, машин непрерывного транспорта, строительных, дорожных и коммунальных машин, промышленных роботов, вспомогательного погрузочно-разгрузочного оборудования и т.д. Это обусловлено совокупностью их технико-экономических достоинств и, в ряде случаев, существенных преимуществ перед другими известными типами приводов [1].

Современные гидроприводы состоят из значительного числа отдельных структурных элементов - гидроустройств (объемных гидромашин, гидроаппаратов, кондиционеров рабочей жидкости, гидроемкостей, гидролиний и их фасонных элементов и соединений). Каждый из них характеризуется индивидуальным уровнем надежности и вносит свой вклад в формирование общего уровня надежности гидропривода в целом. Дополнительный вклад также вносят изменение свойств рабочей жидкости и уровень надежности вспомогательных электрических и механических устройств – приводных электродвигателей и передаточных механизмов.

Количественно общий уровень надежности гидропривода удобно характеризовать интенсивностью отказов Λ_{zn} , так как этот показатель позволяет наглядно учесть индивидуальный вклад каждого m -го элемента гидропривода и рабочей жидкости:

$$\Lambda_{zn} = \sum_{i=1}^{i=m_{zm}} \lambda_{zm,i} + \sum_{i=1}^{i=m_{za}} \lambda_{za,i} + \sum_{i=1}^{i=m_{кржэ}} \lambda_{кржэ,i} + \sum_{i=1}^{i=m_{ze}} \lambda_{ze,i} + \sum_{i=1}^{i=m_{zl}} \lambda_{zl,i} + \sum_{i=1}^{i=m_{my}} \lambda_{my,i} + \lambda_{ржэ},$$

где $\lambda_{zm}(m_{zm})$, $\lambda_{za}(m_{za})$, $\lambda_{кржэ}(m_{кржэ})$, $\lambda_{ze}(m_{ze})$, $\lambda_{zl}(m_{zl})$, $\lambda_{my}(m_{my})$ - интенсивность отказов (количество в структуре гидропривода) гидромашин, гидроаппаратов, кондиционеров рабочей жидкости, гидроемкостей, гидролиний (типов гидролиний), включая их фасонные элементы и соединения, и механических устройств соответственно; $\lambda_{ржэ}$ - интенсивность отказов для рабочей жидкости.

Как показывают данные работы подъемно-транспортных машин в условиях нормальной эксплуатации и при достаточно стабильных режимах их функционирования, поток отказов элементов оказывается простейшим с постоянным значением интенсивности отказов как отдельных элементов λ_m , так и всего гидропривода Λ_{zn} [2]. Поэтому в произвольный момент времени эксплуатации $\tau > 0$ (момент времени $\tau = 0$ соответствует вводу машины в работу) вероятность безотказной работы гидропривода выражается с помощью основной формулы надежности:

$$P_{zn}(\tau) = \exp(-\Lambda_{zn}\tau). \quad (1)$$

Другие количественные показатели надежности могут быть определены исходя из известных значений вероятности $P(\tau)$ по соответствующим соотношениям или алгоритмам [3].

Зависимость (1) выражает монотонное снижение уровня надежности гидропривода по мере его работы в составе подъемно-транспортной машины. Однако уже при сравнительно небольших наработках машины (свыше 1000...3000 ч) значения вероятности безотказной работы $P_{en}(\tau)$ оказываются существенно меньше, чем это следует из анализа данных наблюдений за отказами гидроприводов. Причина – невозможность учета с помощью данной зависимости положительного эффекта того объемного комплекса работ по восстановлению исходных параметров надежности гидропривода, который выполняется в обязательном порядке во время проведения периодических плановых ремонтов и технических обслуживаний подъемно-транспортных машин. В табл. 1 содержатся данные о продолжительности работы грузоподъемных кранов и конвейеров между моментами проведения текущих ремонтов T_{np} и технических обслуживаний $T_{то}$ в пределах одного ремонтного цикла $T_{кр}$. Объем восстановительных операций, проводимых в рамках ремонта или технического обслуживания, регламентирован эксплуатационной документацией. Общие положения по периодичности восстановления работоспособности характерных элементов гидропривода применительно к гидроприводам станочного оборудования и технологических машин приведены в [5].

Таблица 1

Продолжительность работы различных видов подъемно-транспортной техники между ремонтами и техническими обслуживаниями (по рекомендациям [4])

Вид подъемно-транспортной техники	Продолжительность работы оборудования, ч, между ремонтами и обслуживаниями		
	капитальными $T_{кр}$	текущими T_{np}	техническими обслуживаниями $T_{то}$
Однобалочные мостовые краны	28000	3111	622
Двухбалочные мостовые краны при режиме работы:			
- А1-А3 (легкий)	28000	3111	622
- А4, А5 (средний)	24500	2722	544
- А6, А7 (тяжелый)	21000	2333	467
- А8 (весьма тяжелый)	14000	1556	311
Ручные краны	42000	4667	933
Электротельферы, лебедки	28000	3111	622
Ленточные конвейеры для производства:			
- массового и крупносерийного	20400	2914	971
- серийного	26520	3789	1263
- мелкосерийного и единичного	30600	4371	1457

Восстановление или замена в некоторый момент времени эксплуатации $\tau_{e,n}$, соответствующий очередному n -му ремонту (техническому обслуживанию), какого-либо m -го элемента гидропривода (или рабочей жидкости) ведет к повышению его индивидуального уровня надежности и, как следствие, к скачкообразному повышению общего уровня надежности гидропривода. В промежутке между n -м и последующим $(n+1)$ -м

ремонтами вероятность безотказной работы гидропривода будет монотонно снижаться, оставаясь, однако, выше тех значений $P_{эн}(\tau)$, которые устанавливаются расчетом по зависимости (1). Графически кинетика вероятности безотказной работы гидропривода показана на рис. 1.

Ниже представлена методика, позволяющая прогнозировать кинетику вероятности $P_{эн}(\tau)$ с учетом проводимых на практике восстановительных мероприятий, регламентируемых эксплуатационной документацией.

В процессе эксплуатации в произвольный момент времени гидропривод может находиться в одном из следующих возможных состояний:

- одном работоспособном состоянии S_0 , которое характеризуется нахождением всех элементов в работоспособном состоянии и соответствием свойств рабочей жидкости требованиям эксплуатационной документации;
- одном из нескольких неработоспособных состояний $S_1, S_2, \dots, S_m, \dots, S_M$, каждое из которых характеризуется нахождением одного соответствующего m -го элемента гидропривода в неработоспособном состоянии при работоспособном состоянии всех остальных.

Таким образом, общее число возможных состояний гидропривода составит

$$M = m_{zm} + m_{za} + m_{кржс} + m_{ze} + m_{zl} + m_{my} + 2.$$

Если принять пренебрежимо малой вероятность наступления последующего отказа произвольного q -го элемента до момента восстановления после произошедшего отказа m -го элемента, то граф возможных состояний и связывающих их переходов при эксплуатации периодически ремонтируемого гидропривода будет выглядеть так, как показано на рис. 2.

Количественной характеристикой перехода гидропривода из работоспособного состояния S_0 в неработоспособное S_m , вызванного отказом m -го элемента, является интенсивность отказов λ_m этого элемента. Количественной характеристикой обратного перехода гидропривода из неработоспособного состояния S_m в работоспособное S_0 , вызванного восстановлением (заменой) ранее отказавшего m -го элемента, является интенсивность восстановления μ_m этого элемента.

В отечественной и зарубежной научно-технической литературе содержится значительный объем экспериментальных данных, позволяющих установить числовые значения интенсивности отказов типовых элементов гидропривода и дополнительных электрических и механических устройств [1; 6; 7]. Величины интенсивности восстановления отдельных элементов гидропривода зависят от используемого в процессе эксплуатации подъемно-транспортной техники подхода:

- восстановление (замена) m -го элемента проводится по факту его отказа;

Рис. 1. Кинетика вероятности безотказной работы гидропривода: 1 - расчет по зависимости (1); 2 - с учетом ремонта элементов

Рис. 2. Граф возможных состояний и переходов гидропривода, предусматривающего восстановление отказавших элементов

- восстановление (замена) m -го элемента проводится по рекомендациям или требованиям ремонтной документации и привязано к моментам проведения ремонтов или технических обслуживаний τ_e технологической машины.

В первом случае приближенно справедливо следующее выражение:

$$\mu_m \approx \lambda_m.$$

Во втором случае следует ориентироваться на рекомендуемые структуры ремонтных циклов подъемно-транспортной техники различного назначения (табл. 1). В зависимости от объема и перечня элементов гидропривода, подлежащих восстановлению или замене при очередном техническом обслуживании или ремонте, интенсивность их восстановления μ_m можно определять согласно одному из следующих соотношений:

- для элементов, заменяемых или восстанавливаемых во время капитальных ремонтов подъемно-транспортной техники,

$$\mu_m = 1/\gamma_{кр}T_{кр};$$

- для элементов, заменяемых или восстанавливаемых во время текущих ремонтов,

$$\mu_m = 1/\gamma_{нр}T_{нр};$$

- для элементов, заменяемых или восстанавливаемых во время технических обслуживаний,

$$\mu_m = 1/\gamma_{то}T_{то},$$

где $\gamma_{кр}, \gamma_{нр}, \gamma_{то}$ - являющиеся целыми числами (1, 2, ...) коэффициенты кратности продолжительности времени между двумя восстановлениями (заменами) элемента гидропривода периодам между капитальными и текущими ремонтами и техническими обслуживаниями соответственно.

Вероятности нахождения гидропривода в произвольный момент времени эксплуатации во всех возможных состояниях $S_0, S_1, \dots, S_m, \dots, S_M$ могут быть определены с помощью системы уравнений Колмогорова, представляющей собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений I порядка. В каждом конкретном случае ее вид определяется структурой графа возможных состояний и переходов. Для графа, представленного на рис. 2, система выражается следующим образом:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dP_0}{d\tau} \\ \frac{dP_1}{d\tau} \\ \frac{dP_2}{d\tau} \\ \dots \\ \frac{dP_m}{d\tau} \\ \dots \\ \frac{dP_{M-1}}{d\tau} \\ \frac{dP_M}{d\tau} \end{array} \right\} = \left[\begin{array}{cccccccc} -\sum_{m=1}^{M} \lambda_m & \mu_1 & \mu_2 & \dots & \mu_m & \dots & \mu_{M-1} & \mu_M \\ \lambda_1 & -\mu_1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \lambda_2 & 0 & -\mu_2 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ \lambda_m & 0 & 0 & \dots & -\mu_m & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ \lambda_{M-1} & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & -\mu_{M-1} & 0 \\ \lambda_M & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & -\mu_M \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{l} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ \dots \\ P_m \\ \dots \\ P_{M-1} \\ P_M \end{array} \right\}, \quad (2)$$

где $P_0, P_1, \dots, P_m, \dots, P_M$ - вероятности нахождения гидропривода в соответствующих возможных состояниях.

Для решения системы дифференциальных уравнений (2) необходимо также задать начальные условия, в качестве которых выступает совокупность значений вероятностей

P_m в момент ввода гидропривода в эксплуатацию (при $\tau = \tau_0=0$). Очевидно, что вектор начальных условий имеет вид

$$\begin{pmatrix} P_0(\tau = \tau_0) \\ P_1(\tau = \tau_0) \\ \dots \\ P_m(\tau = \tau_0) \\ \dots \\ P_{M-1}(\tau = \tau_0) \\ P_M(\tau = \tau_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Система уравнений (2) позволяет прогнозировать кинетику вероятности безотказной работы гидропривода, так как

$$P_{zn}(\tau) = P_0(\tau).$$

Сумма всех остальных вероятностей $P_1, \dots, P_m, \dots, P_M$ выражает вероятность нахождения гидропривода в неработоспособном состоянии $Q_{zn}(\tau)$:

$$Q_{zn}(\tau) = 1 - P_{zn}(\tau) = \sum_{m=1}^{m=M} P_m(\tau).$$

Таким образом, отношение $P_m(\tau)/Q_{zn}(\tau)$ можно рассматривать как относительный индивидуальный вклад отказа m -го элемента в снижение общего уровня надежности гидропривода в произвольный момент времени τ .

Решение системы (2) при начальном условии (3) адекватно характеризует кинетику показателей надежности до момента первого ремонта или технического обслуживания $\tau_{e,1}$ (рис. 1), при котором предусмотрено проведение восстановления элементов гидропривода. В момент времени $\tau_{e,1}$ проводится восстановление (замена) одного или нескольких элементов, вследствие чего вероятности их нахождения в неработоспособном состоянии скачкообразно падают от значения $P_m(\tau_{e,1} - 0) = P_m(\tau_{e,1})$ до значения $P_m(\tau_{e,1} + 0) = 0$, а вероятность нахождения гидропривода в работоспособном состоянии скачкообразно увеличивается с $P_0(\tau_{e,1} - 0) = P_0(\tau_{e,1})$ на величину суммы вероятностей $P_m(\tau_{e,1})$ восстановленных элементов. Поэтому с момента времени $\tau_{e,1}$ интегрирование системы дифференциальных уравнений (2) должно осуществляться при новом векторе начальных условий, принимающем следующий вид:

$$\begin{pmatrix} P_0(\tau_{e,1} + 0) \\ P_1(\tau_{e,1} + 0) \\ \dots \\ P_m(\tau_{e,1} + 0) \\ \dots \\ P_M(\tau_{e,1} + 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_0(\tau_{e,1}) + \sum_{i=1}^{i=m_{e,1}} P_i(\tau_{e,1}) \\ P_1(\tau_{e,1}) \\ \dots \\ 0 \\ \dots \\ P_M(\tau_{e,1}) \end{pmatrix}, \quad (4)$$

где $m_{e,1}$ - число элементов гидропривода, планово восстановленных или замененных в момент времени эксплуатации подъемно-транспортной машины $\tau_{e,1}$.

Аналогично изменяется вектор начальных условий (4) для других моментов времени $\tau_{e,n}$. Таким образом, процесс прогнозирования кинетики показателей надежности гидро-

привода при проведении плановых мероприятий по восстановлению (замене) элементов (кривая 2 на рис. 1) сводится к поочередному интегрированию системы уравнений (2) в пределах последовательно расположенных временных интервалов $\tau_{\epsilon,n} \leq \tau \leq \tau_{\epsilon,n+1}$ при периодическом переформировании вектора начальных условий (4) в начальной точке каждого такого интервала $\tau_{\epsilon,n}$.

Несмотря на проведение планово-предупредительных ремонтов и технических обслуживаний, в реальных условиях эксплуатации подъемно-транспортных машин наблюдаются случайные отказы элементов гидропривода [7-9]. Они требуют проведения внепланового восстановления или замены отказавших элементов во время ближайших ремонтов или технических обслуживаний гидропривода $\tau_{\epsilon,n}$ (рис. 3). Это обстоятельство искажает картину кинетики показателей надежности, так как требует дополнительной соответствующей корректировки векторов начальных условий для моментов времени $\tau_{\epsilon,n}$:

$$\begin{pmatrix} P_0(\tau_{\epsilon,n} + 0) \\ P_1(\tau_{\epsilon,n} + 0) \\ \dots \\ P_m(\tau_{\epsilon,n} + 0) \\ \dots \\ P_M(\tau_{\epsilon,n} + 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_0(\tau_{\epsilon,n}) + \sum_{i=1}^{i=n_{\epsilon,n}} P_i(\tau_{\epsilon,n}) + \sum_{j=1}^{j=n_{\epsilon,n}} P_j(\tau_{\epsilon,n}) \\ P_1(\tau_{\epsilon,n}) \\ \dots \\ 0 \\ \dots \\ P_M(\tau_{\epsilon,n}) \end{pmatrix},$$

где $n_{\epsilon,n}$ - число случайно отказавших на временном интервале $\tau_{\epsilon,n-1} \leq \tau \leq \tau_{\epsilon,n}$ элементов гидропривода, восстановленных или замененных в момент времени эксплуатации $\tau_{\epsilon,n}$.

Вследствие стохастической природы возникновения отказов для каждого конкретного ν -го гидропривода в течение нормативного срока службы $T_{нсс}$ формируется свой индивидуальный поток отказов и, как следствие, свой индивидуальный график вероятности безотказной работы $P_{\epsilon n, \nu}(\tau)$. Расчет графика $P_{\epsilon n, \nu}(\tau)$ предусматривает имитационное моделирование потока отказов элементов ν -го гидропривода в течение нормативного срока службы $T_{нсс}$. С учетом того, что интервал времени между последовательными случайными отказами одного и того же элемента подчиняется экспоненциальному закону распределения [2], первый отказ m -го элемента гидропривода произойдет в момент времени, определяемый выражением

Рис. 3. Схема формирования последовательности ремонтов и технических обслуживаний гидропривода при проведении плановых и внеплановых восстановительных мероприятий: ● - плановое восстановление; ○ - внеплановое восстановление

$$\tau_{om,1} = \lambda_m^{-1} \ln(R),$$

где R - случайная величина, равномерно распределенная на интервале $[0, 1]$ и полученная с помощью генератора случайных чисел.

Выполнение условия

$$\tau_{om,1} \geq T_{нсс} \tag{5}$$

свидетельствует о том, что отказа рассматриваемого m -го элемента в течение всего срока эксплуатации подъемно-транспортной машины не произойдет. Для всех других элементов гидропривода необходимо определить момент времени наступления второго отказа:

$$\tau_{om,2} = \tau_{e,i} + \lambda_m^{-1} \ln(R),$$

где $\tau_{e,i}$ - момент времени планового восстановления (замены) элементов, ближайший к моменту времени предыдущего (первого) случайного отказа $\tau_{om,1}$.

Для элементов, применительно к которым условие (5) не выполняется, необходимо определить момент третьего отказа $\tau_{om,3}$. Подобные действия повторяются до тех пор, пока момент времени очередного отказа не превысит нормативный срок службы $T_{нсс}$.

Построенный в результате график $P_{en,v}(\tau)$ можно интерпретировать как v -ю выборочную реализацию случайного процесса $P_{en}(\tau)$ всей совокупности однотипных гидроприводов. Поэтому построение репрезентативного набора из N графиков $P_{en,v}(\tau)$ позволяет выявить и проанализировать стохастические характеристики случайного процесса $P_{en}(\tau)$ методами теории вероятности, случайных процессов и математической статистики.

Разработанная методика прогнозирования изменения во времени эксплуатации показателей надежности гидроприводов подъемно-транспортных машин была реализована в виде вычислительного комплекса «Кинетика надежности гидропривода». Особенности ее использования для анализа надежности гидроприводов уже эксплуатирующихся технологических машин далее рассмотрены на примере механизма подъема двухбалочного мостового крана с дроссельным регулированием скорости перемещения груза. Принципиальная гидравлическая схема механизма приведена на рис. 4 [10].

В состав гидропривода входят гидромашины (насос 13 и гидромотор 2 постоянной производительности, гидроцилиндр привода тормоза 1), гидроаппараты блока управления 9 (клапаны управления 8 и 10, переливной клапан 11, обратный клапан 5, регулятор потока 4, дроссель регулирования скорости перемещения груза 6 и трехпозиционный гидрораспределитель 7), кондиционер рабочей жидкости (сливной фильтр 12), гидроемкость (гидробак 15), дополнительное оборудование (приводной электродвигатель насоса 14 и механическая передача между электродвигателем 14 и насосом 13). Элементы гидропривода соединяются системой напорных и сливных гидролиний, также имеется всасывающая гидролиния на входе насоса. Конструкция гидролиний включает линейные участки, выполненные из отрезков трубопроводов, и арматуру (фасонные элементы). В гидроприводе используется рабочая жидкость на нефтяной основе.

Рис. 4. Гидравлическая схема механизма подъема мостового крана с дроссельным регулированием

Исследуемый мостовой кран имеет режим работы А5 (средний режим) и нормативный срок службы $T_{нсс} = 48000$ ч. Исходные данные для расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2

Данные к расчету кинетики показателей надежности гидропривода механизма подъема двухбалочного мостового крана с дроссельным регулированием и режимом работы А5

Элемент гидропривода		Интенсивность отказов $\lambda_m, \text{ч}^{-1}$	Интенсивность восстановления $\mu_m, \text{ч}^{-1}$, при восстановлении по	
Наименование	Обозначение		факту отказа	требованию ремонтной документации
Гидромашины				
Насос нерегулируемый	Н	$9,5 \cdot 10^{-6}$	$9,5 \cdot 10^{-6}$	$1,7 \cdot 10^{-4}$
Гидромотор нерегулируемый	М	$9,5 \cdot 10^{-6}$	$9,5 \cdot 10^{-6}$	$1,7 \cdot 10^{-4}$
Гидроцилиндр тормозной	Ц	$0,8 \cdot 10^{-8}$	$0,8 \cdot 10^{-8}$	$8,3 \cdot 10^{-5}$
Гидроаппараты				
Клапан управления	КП1	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$
Клапан управления	КП2	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$
Клапан переливной	КПЗ	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$
Клапан обратный	КО	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$
Регулятор потока	РП	$2,1 \cdot 10^{-6}$	$2,1 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$
Гидрораспределитель	Р	$1,0 \cdot 10^{-6}$	$1,0 \cdot 10^{-6}$	$8,3 \cdot 10^{-5}$
Дроссель	ДР	$0,5 \cdot 10^{-6}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$
Кондиционеры рабочей жидкости				
Фильтр	Ф	$0,8 \cdot 10^{-6}$	$0,8 \cdot 10^{-6}$	$3,3 \cdot 10^{-4}$
Гидроемкости				
Гидробак	Б	$1,5 \cdot 10^{-6}$	$1,5 \cdot 10^{-6}$	$2,0 \cdot 10^{-5}$
Гидролинии (типы гидролиний)				
Всасывающая	-	$0,1 \cdot 10^{-8}$	$0,1 \cdot 10^{-8}$	$2,0 \cdot 10^{-5}$
Напорные	-	$4,0 \cdot 10^{-6}$	$4,0 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$
Сливные	-	$2,0 \cdot 10^{-6}$	$2,0 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$
Арматура гидролиний	-	$0,1 \cdot 10^{-6}$	$0,1 \cdot 10^{-6}$	$2,0 \cdot 10^{-5}$
Соединения гидролиний	-	$0,5 \cdot 10^{-6}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$
Рабочая жидкость				
Рабочая жидкость	-	$3,0 \cdot 10^{-5}$	$3,0 \cdot 10^{-5}$	$1,7 \cdot 10^{-4}$
Дополнительное (электрическое и механическое) оборудование				
Электродвигатель	ЭД	$2,6 \cdot 10^{-6}$	$2,6 \cdot 10^{-6}$	$8,3 \cdot 10^{-5}$
Передача механическая	ПМ	$0,2 \cdot 10^{-6}$	$0,2 \cdot 10^{-6}$	$4,2 \cdot 10^{-5}$

Результаты расчета графика изменения во времени вероятности безотказной работы гидропривода $P_{zn}(\tau)$ в течение первого ремонтного цикла крана ($0 < \tau < T_{кр} = 24000$ ч) приведены на рис. 5. Оценка кинетики вероятности $P_{zn}(\tau)$ по зависимости (1) дает существенно заниженные значения, так как не позволяет учесть восстановительные мероприятия и поэтому непригодна для прогнозирования показателей надежности гидроприводов. На графиках 2 и 3, построенных путем моделирования кинетического процесса повреждения-восстановления функциональных свойств гидроприводов при учете их плановых ремонтов, наблюдаются скачкообразные изменения $P_{zn}(\tau)$ в моменты времени, равномерно распределенные с периодом 3000 ч. Они соответствуют моментам времени восстановления элементов $\tau_{\theta,i}$, причем величина скачка

$$\Delta P_{zn}(\tau_{e,i}) = P_{zn}(\tau_{e,i} + 0) - P_{zn}(\tau_{e,i} - 0)$$

определяется объемом ремонта - количеством и перечнем восстанавливаемых элементов. Каждые 3000 ч предусмотрено восстановление фильтра Φ , каждые 6000 ч дополнительно проводится замена насо-

са H , гидромотора M и рабочей жидкости, каждые 12000 ч дополнительно восстанавливаются гидроцилиндр $Ц$, гидрораспределитель P и электродвигатель $ЭД$. Наибольшее значение $\Delta P_{zn}(\tau_{e,i})$ характерно для момента проведения капитального ремонта, так как он предусматривает максимальный объем восстановительных работ: кроме названных элементов дополнительно восстанавливаются клапаны $КП1$, $КП2$, $КП3$ и $КО$, регулятор потока $РП$, дроссель $ДР$, напорные и сливные гидролинии, их соединения, механическая передача $ПМ$. Однако капитальный ремонт не позволил достичь исходного значения вероятности безотказной работы гидропривода $P_{zn}=1$, так как не были проведены восстановительные работы для ряда элементов: гидробака $Б$, всасывающей гидролинии и арматуры.

Данную методику целесообразно использовать при планировании ремонтно-восстановительных работ гидроприводов подъемно-транспортных машин для оперативной оценки их технической эффективности и обеспечения требуемых показателей надежности.

Рис. 5. Кинетика вероятности безотказной работы гидропривода: 1 - расчет по зависимости (1); 2 - восстановление по факту отказа; 3 - восстановление по требованию ремонтной документации

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лагерев, А.В. Проектирование насосных гидроприводов подъемно-транспортной техники/ А.В. Лагерев. – Брянск: БГТУ, 2006. – 232 с.
2. Брауде, В.И. Надежность подъемно-транспортных машин/ В.И. Брауде, Л.Н. Семенов. – Л.: Машиностроение, 1986. – 183 с.
3. Лагерев, А.В. Оценка основных показателей надежности невосстанавливаемых объектов наземных транспортно-технологических средств по результатам наблюдений/ А.В. Лагерев. – Брянск: БГТУ, 2012. – 11 с.
4. Ивашков, И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин/ И.И. Ивашков. - М.: Машиностроение, 1991. - 400 с.
5. Свешников, В.К. Станочные гидроприводы/ В.К. Свешников, А.А. Усов. – М.: Машиностроение, 1988. – 512 с.
6. Комаров, А.А. Надежность гидравлических систем/ А.А. Комаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 236 с.
7. Никитин, О.Ф. Надежность, диагностика и эксплуатация гидропривода мобильных объектов/ О.Ф. Никитин. – М.: МГТУ, 2007. – 312 с.
8. Сероштан, В.И. Диагностирование грузоподъемных машин/ В.И. Сероштан, Ю.С. Огарь, А.И. Головин. – М.: Машиностроение, 1992. – 192 с.
9. Котельников, В.С. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию грузоподъемных кранов/ В.С. Котельников, Н.А. Шишков, А.С. Липатов. – М.: ПИО ОБТ, 1996. – 392 с.
10. Иванченко, Ф.К. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин/ Ф.К. Иванченко, В.С. Бондарев, Н.П. Колесник. – Киев: Вища шк., 1975. – 520 с.

Материал поступил в редколлегию 18.05.12.